

**TIJORAT BANKLARINING ZAMONAVIY XIZMATLARI EKO
TIZIMI TAKOMILLASHTIRISH**

TDIU “BANK ISHI” kafedrası dotsent, PhD

Axmedov A.S

BFA TBB 24-01 guruh talabasi

Abduvaliyev Mirjalol Ikrom o’g’li

Mirjizzax343717@gmail.com

***Annontatsiya:** Ushbu kichik maqolamda hozirgi kunda O‘zbekistondagi tijorat banklarining faoliyatini takomillashtirish, ularning barqarorligini ta’minlash, mijozlarga sifatli bank xizmat ko’rsatishi va zamonaviy xizmatlar eko tizimi takomillashtirishni sifatini oshirish maqsadida ilmiy va amaliy nazariyalar keltirilgan.*

***Annotation:** This short article presents scientific and practical theories to improve the activities of commercial banks in Uzbekistan today, ensure their stability, provide quality banking services to customers, and improve the modern services ecosystem.*

***Kalit so‘zlar:** tijorat banki, xususiy bank, strategiya, pul, depozit, kredit, ekspert, texnologiya, mijoz, eko tizim, Uzcard, Humo, to’lov, robot maslahatchi, moliya.*

***Keywords:** commercial bank, private bank, strategy, money, deposit, credit, expert, technology, client, ecosystem, Uzcard, Humo, payment, robo-advisor, finance.*

Bugungi kunda globallashuv jarayonlari, tijorat banklar sohasida amalga oshirilayotgan faoliyatdan kelib chiqadigan muammolar o‘rganilmoqda. Bank sohasidagi muammolarni bartaraf etish, xizmat ko‘rsatish sohasini yanada rivojlantirish va takomillashtirish doimo dolzarb bo‘lib qoladi. Respublikamiz hududidagi tijorat banklari 2022-yil 1-mart holatiga ko‘ra tahlil qilsam, 33ta bank

faoliyat yuritib kelmoqda. Ulardan 12tasi davlat ulushi mavjud banklar va 19tasi xususiy bank yoki chet el kapitali ishtirokidagi banklar hisoblanadi.

Bankning strategiyasi va siyosati bank mahsulotlarini tayyorlash, yetkazib berish va sotish nuqtai nazaridan aniq shakllantirilishi kerak. Har bir bank xodimlari yangi tizimni o'rganish asosida o'z ish rejalarini ishlab chiqishi kerak. Zamonaviy tahlil va monitoring shuni ko'rsatadiki, pul-kredit siyosatidan kelib chiqadigan institutsional iqtisodiy muammolarni kredit qo'yilmalari darajasi, bank kapitalining konsentratsiyasi, kredit va depozitlar bo'yicha o'rtacha foiz stavkasi, resurslarni jalb qilish imkoniyati va boshqa ko'plab omillar orqali hal qilish mumkin. Yangi iqtisodiy munosabatlar sharoitida banklarning xatti-harakatlari stsenariysini ishlab chiqishda modellashtirish, matematik, statistik usullar va ekspert xulosalaridan foydalanish kerak. Zamonaviy bank faoliyatini ko'rsatilayotgan xizmatlar sifatini oshiruvchi va ularning ro'yxatini kengaytiruvchi ilg'or axborot texnologiyalaridan foydalanmasdan amalga oshirib bo'lmaydi. Amaliyot shuni ko'rsatadiki, kredit tashkilotlari tomonidan yangi bank texnologiyalarini joriy etish ular faoliyati samaradorligini sezilarli darajada oshirishni ta'minlaydi. So'nggi yillarda kredit tashkilotlarida bank avtomatlashtirilgan tizimlari va masofaviy bank texnologiyalarini joriy etish bilan bog'liq holda bank faoliyatini jadal texnologik modernizatsiya qilish jarayoni amalga oshirilmoqda, bu esa kredit tashkilotlarining mijozlar bazasini va bank xizmatlari taklifini sezilarli darajada kengaytirish imkonini beradi. Axborot texnologiyalarining afzalliklarini ro'yobga chiqarish uchun to'lov infratuzilmasining operativ muvofiqligini oshirish, yagona qoidalar va standartlar asosida kliring va hisob-kitob xizmatlarini markazlashtirish zarur. Yangi texnologiyalar va yangi bank mahsulotlarini joriy etish kredit tashkilotlariga bank operatsiyalari tezligi va sifatini sezilarli darajada oshirish, aholi uchun hisob-kitoblarni soddalashtirish, bank hisobvaraqlaridan naqd pul olish uchun keng imkoniyatlar yaratish va fuqarolarning mulkiy manfaatlarini qalbakilashtirishdan himoya qilish imkonini beradi. Bank xizmatlari rivojlanishi past bo'lgan chekka

hududlarga, shuningdek, kredit tashkilotlari, ularning filiallari yoki ichki tarkibiy bo‘linmalari mavjud bo‘lmagan hududlarga bank mahsulotlari va xizmatlarini ilgari surish hamda chekka hududlarda istiqomat qiluvchi aholining bank xizmatlari bo‘yicha ehtiyojini shahar markazlariga yoki bank ofislariga tashrifisiz masofaviy qondirish orqali mijozlarga sifatli xizmat ko‘rsatish texnologiyalarini ishlab chiqish va qo‘llash zaruriyati qanchalik muhimligi pandemiya sharoitida o‘z aksini topdi. Bugungi kunga kelib Respublikamizdagi barcha tijorat banklari moliyaviy xizmatlarni taqdim etadigan raqamli bank standartlarini joriy qilishga intilmoqdalar. Tijorat banklari moliyaviy texnologiyalarga investisiya kiritib, moliyaviy xizmatlarning innovasion loyihalarini faol ravishda amalga oshirmoqdalar. To‘la qonli raqamli transformasiyani amalga oshirish orqali ular xaridorlarga o‘zlarining moliyaviy va hatto moliyaviy bo‘lmagan ekotizimlari doirasida keng ko‘lamli xizmatlarni taqdim etishlari mumkin. Bir qator raqamli platformalarni yaratish allaqachon yirik banklar bazasida amalga oshirilmoqda, bu ularga sezilarli raqobatbardosh ustunliklarni beradi. Respublika tijorat banklari o‘z faoliyatiga tatbiq etish uchun informasion texnologiyalarni faol ravishda sotib olishmoqda. Tijorat bank xizmatlar sohasida yangi texnologiyalar rivojlantirish, tijorat banklarida raqamli transformasiya jarayonlarini boshqarish bog‘liq yondashuvlar bo‘lib, banklarda raqamli ekotizimni shakllantirish bo‘yicha ilmiy xulosalar va takliflar ishlab chiqilgan.

Ko‘pgina banklar allaqachon tadbirkorlar uchun o‘zlarining bozor maydonchalarini qurishgan, ammo bu etarli emas edi. Shu sababli, bugungi kunda nostandart moliyaviy xizmatlar ko‘rsatish orqali daromadingizni haqiqatan ham oshirish imkoniyati alohida dolzarblikka ega. Moliyaviy ekotizimni yaratish moliya-kredit tashkilotlarining raqobatbardoshligini va shu bilan birga mijoz uchun kurash usulini oshirishda muhim bosqichga aylanmoqda.

Masofadan turib ko‘plab bank yangi xizmatlari shaklanmoqda. 2020 yilda tijorat banklari tomonidan bazaviy bank xizmatlarini ko‘rsatuvchi 409 ta yangi bank xizmatlari ofislari tashkil etilib, ularning soni 866 taga etdi. Banklar

tomonidan 691 ta 24/7 rejimida ishlovchi o‘ziga-o‘zi bank xizmatlarini ko‘rsatish markazlari tashkil etilib, ularning soni 1452 taga etkazildi Markaziy bank faoliyatining yana bir asosiy yo‘nalishi –to‘lov tizimlarining uzluksiz hamda barqaror ishlashini ta‘minlash, to‘lov tizimlari infratuzilmasiniyanada kengaytirish borasida ham tegishli ishlar amalga oshirildi. 2020 yilda tezkor to‘lovlar tizimi orqali jami 128,3 trln. so‘mlik qariyb 5,4 mln. tatranksiyalar, jumladan, g‘aznachilikka 232 mingdan ortiq 2 trln. so‘mlik byudjet to‘lovlari o‘tkazildi. To‘lov infratuzilmasini yanada kengaytirish maqsadida, 2021 yilning 1 martiga kelib bankomat va infokiosklarning umumiy soni 12289 donaga, terminallarning umumiy soni 440,3 ming donaga etkazildi. Jahon moliya bozoridagi muhit hamda respublikamizda amalga oshirilayotgan moliyaviy islohotlar banklar uchun mijozlar uchun raqobat jarayonini yanada kuchayishiga olib keldi. Mutaxassislarining fikriga ko‘ra, tijorat banklarida raqamli ekotizimning rivojlanishi bank xizmatlarning axborot dasturlarining so‘nggi yillardagi asosiy tendensiyalardan biriga aylandi.

Zamonaviy xizmatlar eko tizimi-bu mijoz uchun qiymat zanjirini (yaxlit mahsulotlar, xizmatlar va xizmatlar) yaratish uchun bir-biri bilan o‘zaro aloqada bo‘lgan ishtirokchilar (sharik kompaniyalar) to‘plamidir.

Zamonaviy xizmatlar eko tizimi yagona raqamli platformada turli xil mahsulotlar, xizmatlar va xizmatlarning keng assortimentini, mijozlar bilan moslashuvchan (uzluksiz) integrasiya imkoniyatlarini ta‘minlaydigan yagona raqamli platformani, bir nechta mahsulot, xizmatlardan bir vaqtning o‘zida foydalanishni qamrab qoladi. Respublikamiz tijorat banklari ekotizimlarni yaratish uchun zarur infratuzilma yaratish uchun mijozlarning keng ko‘lamli bazasiga ega, maksimal foyda olish uchun zamonaviy biznes chorlovlariga moslashishga tayyor, mijozlar (daromad darajasi, oilaviy ahvoli) to‘g‘risida keng ma'lumotga ega.

Dunyo taraqqiyotida raqamli texnologiyalarning o‘rni va ahamiyati yil sayin yuridik shaxslar va yakka tartibdagi tadbirkorlar jismoniy shaxslar ortib bormoqda. Ayniqsa, texnik transformasion jarayonlarning moliyaviy sektorlarga

keng tatbiq etilishi bank tizimlari, to'lov operatsiyalari, kreditlash va boshqa shu turdagi xizmatlar samaradorligini yanada oshirmoqda. Respublika Markaziy banki tijorat banklari tizimini xizmatlar eko tizimi aktivlashtirilmogda: tezkor to'lovlar tizimi yaratildi, bu to'lovlarni real vaqtda tunu-kun, shu jumladan banklar o'rtasidagi dam olish va ta'til kunlari, milliy to'lov tizimi orqali amalga oshirishga imkon berdi. "Uzcard" va "Humo" milliy to'lov vositalarini qabul qilish uchun infratuzilma yaratildi. Va shunga qaramay, respublikamizda moliyaviy texnologiyalarni rivojlantirishning asosiy harakatlantiruvchi kuchlari tijorat banklari bo'lib, ular an'anaviy kredit tashkilotlari bo'lib, texnologik modernizasiyaga katta mablag' sarflaydilar va o'zlarining auditoriyalarini faol ravishda ko'paytirmoqdalar. Zamonaviy bank tizimida an'anaviy banklar mijozlar bilan ishlashda yangi texnologik yechimlardan -mobil ilovalar, chatlar va robo-edvayzerlardan(robot maslahatchi) foydalanadigan neobanklarbilan raqobatlashadi. So'nggi bir necha yil ichida Internet tarmog'ining qamrab olinishi, uning sifati va respublikamizda smartfonlar sonining ko'payishi, aholining moliyaviy va kompyuter savodxonligi oshdi. Banklar riskini kamaytirish uchun bank mijozlarini identifikasiyalash va autentifikasiya qilishning yagona tizimini yaratish rejalashtirilgan bo'lib, keyinchalik biometrik parametrlar bilan to'ldiriladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining «Bank tizimini yanada isloh qilish va erkinlashtirish chora – tadbirlari to'g'risida» gi qarori 2005 yil 15 aprel.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2005 yil 15 apreldagi PQ-

56 sonli “Bank tizimini yanada isloh qilish va erkinlashtirish chora- tadbirlari to’g’risida” gi Qarori. Toshkent, 2005, 47-51 betlar.

3. 3.Mamadiyarov Z.T. Raqamli iqtisodiyotda masofaviy bank xizmatlarining evolyusion rivojlanishi: mulohazalar va tahlillar Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar” ilmiy elektron jurnali. No 3, may-iyun, 2020

4. Azlarova A.A., Abduraxmanova M.M. Raqamli iqtisodiyotni rivojlantirishda tijorat banklari xizmatlarining o’rni “Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar” ilmiy elektron jurnali. No 6, noyabr-dekabr, 2019

5. 4.Sviridov O. Yu., Badmaeva B. S. Razvitie bankovskix ekosistem na osnove sovremennix sifrovix texnologiy / O. Yu. Sviridov, B. S. Badmaeva Gosudarstvennoe i munitsipalnoe upravlenie. Uchenie zapiski.

6. —2019. —No 3.

7. 5.Slonimskaya M.A Setevie formi organizatsii ekonomicheskoy deyatelnosti: konsepsii i modelirazvitiya Belorusskiy ekonomicheskij jurnal. 2019. No 1 (86). S.

8. 106-120.

9. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “2011-2015 yillarda respublika moliya-bank tizimini yanada isloh qilish va barqarorligini oshirish hamda yuqori xalqaro reyting ko’rsatkichlariga erishishning ustuvor yo’nalishlari to’g’risida”gi Qarori. 2010 yil 26-noyabr, PQ- 1438-son.

10. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni. 2022 — 2026 yillarga mo‘ljallangan yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to‘g‘risida. 28.01.2022. PF-60

11. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni 2020 — 2025-yillarga mo‘ljallangan O‘zbekiston Respublikasining bank tizimini isloh qilish strategiyasi to‘g‘risida. 12.05.2020

12. www.president.uz

13. Vang Cheng. Tijorat banklarida mijozga yo’naltirilgan marketing strategiyasi. 06.12.2020

14. Ayvazli Ayxan Nizami. Scientific research on the improvement of commercial banks and application of innovations. 2019.

15. Djalolava Saodat, Hasanov Habibullo. Xizmat ko‘rsatish sohasida ish haqini tabaqalashtirish va uning xizmat ko‘rsatish samaradorligiga ta’siri / Ijtimoiy soha infratuzilmasini rivojlantirishning metodologik muammolari. – Camarqand, 2016. -108-110 b.

